

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA UCHRAYDIGAN KICHRAYTIRISH ISHORALARI

Turdimatova Madinakhan Ravshanbek kizi

EFL teacher, English language and literature department, Fergana State University.

19950809tm@gmail.com

Abstract: In this article, the phenomenon of diminutiveness (i.e.) diminutiveness by means of adverbs is analyzed by means of examples in English and Uzbek languages. In particular, various linguistic phenomena observed in animal names and human names are analyzed.

Keywords: "Alice in Wonderland", minimative words, semantic and morphological minimatives.

Аннотация: В данной статье на примерах английского и узбекского языков анализируется явление уменьшительной (то есть) уменьшительной формы с помощью наречий. В частности, анализируются различные языковые явления, наблюдаемые в названиях животных и человеческих именах.

Ключевые слова: «Алиса в стране чудес», минимативы, смысловые и морфологические минимативы.

Annotatsiya: Ushbu maqolada diminutivlik (ya’ni) kichraytirish hodisasi qo’shimchalar vositasida amalga oshishi Ingliz va O’zbek tillaridagi misollar vositasida analiz qilinadi. Jumladan, hayvon nomlari va inson ismlarida turli kuztiladigan til hodisalari tahlilga olinadi.

Kalit so‘zlar: “Alice in Wonderland”, minimativ so‘zlar, semantik va morfologik minimativlar.

Ko‘pgina tilshunoslar qo’shimchalarni kichraytirish ma’nosini ko‘rsatishning asosiy usuli bilan bog‘laydilar. Bunday usul rus tilida yoki italyan tilida minimativlarni shakllantirish jarayonida birinchi darajali ahamiyatga ega, ingliz tili esa analitik til bo‘lib, minimativ ma’noga ega leksik birlikni qo‘shish orqali

minimativlarni shakllantirish keng uchraydi. Lingvistik tadqiqotlarda “kichiklik” va “minimativ” soʻzlari koʻpincha sinonim sifatida qabul qilinadi. Aslida, “kichiklik” leksemaning ajralmas maʼnosi sifatida tushunilishi kerak, “minimativ” soʻz yaratish jarayonlari natijasida erishilgan maʼno. Demak, biz semantik va morfologik minimativlarni farqlashimiz kerak. Birinchi guruhning kichraytirishi kichiklikning oʻziga xos maʼnosini anglatadi: shahar - shaharcha, togʻ tepalik (city – town, mountain-hill) va boshqalar. Ikkinchi guruhning minimativ qismlari oʻzlarining minimativ maʼnosini “tashqaridan”, maʼlum soʻz yasash jarayonlari natijasida olgan: minimativ it - doggie, choʻchqa –pig, piglet - choʻchqa bolasi. "Kichkintoy" ning maʼnosi meʼyorga mos keladigan prototipning mavjudligini taxmin qiladi. Ushbu prototip ikkita obʼektni taqqoslashda namuna sifatida qaraladi va natijada ulardan birining hajmi, oʻlchami va boshqalar jihatidan “kamaygan” deb belgilanadi. Bu morfologik kichraytirilgan kichik tepalik (hill from mountain) uchun namuna boʻlib xizmat qilishi mumkin.

Tepalik leksemasi minimativ, minimativ tepalikning prototipi sifatida alohida koʻrib chiqilgan. Shunday qilib, bizning tadqiqotimiz markazida "kichiklik" emas, balki "kichraytirish" maʼnosi bilan minimativ narsa yotadi. Bundan tashqari, biz kichraytirishni obʼektning obʼektiv xususiyatlarini kamaytirishning umumlashtirilgan maʼnosi sifatida koʻrib chiqamiz. Binobarin, u qoʻshimcha hissiy maʼno soyalariga ega boʻladi. Barcha til darajalarida (morfologik, leksik va sintaktik) dimunativlik nutqning turli qismlarida oʻz aksini topadi. Prototipik minimativlar, qoida tariqasida, qoʻshimchalar natijasida ismlardan hosil boʻlgan ismlar (it - doggie, house - housie) tarzda hosil boʻladi. Buni tilni egallash jarayonida ismlarning ustuvorligi bilan izohlash mumkin. Baʼzan minimativlar nutqning boshqa qismlaridan shakllanishi mumkin, masalan, sifatlar yoki xususiyatlarning ozaytirilishini koʻrsatish uchun: sifatlar (sariq – sargʻish, yellow-yellowish). Odatda, minimativ soʻzlarni shakllantirish jarayonida nutq qismi bir xil boʻlib qoladi, garchi minimativ otlar sifatdosh pogʻonalaridan (sweet - sweetie) hosil boʻlgan holatlar mavjud. Shunday qilib qurilgan barcha minimativlar, odatda, tirik mavjudotlarni, odamlarni bildiradi. Sifat “Alice in Wonderland” dagi predmetning xarakterli xususiyatiga urgʻu berar

ekan, hosil boʻlgan minimativ bu belgining tashuvchisini nomlaydi. Shuni taʼkidlash kerakki, hipokoristika, kuchaytiruvchi agmentatsiya va pejorativlar diminativlar bilan bogʻliqdir. Garchi ularni farqlash mumkin boʻlsa ham, hipokoristika va minimativlar koʻpincha bir-birining oʻrnini bosadigan atamalar vazifasini bajaradi, chunki oldingilari oilaviy munosabatlarni bildiruvchi xususiy ismlar va ismlardan kelib chiqqan. R. Quirk va boshqalarning ingliz tilining keng qamrovli grammatikasida -let qoʻshimchasi faqat kichraytirishni ifodalovchi sof minimativ deb qaraladi, -ie / y esa faqat mehri ifoda etadigan gipokoristik sifatida qaraladi: Billi, Uilli, Sally. “Minimativ vositalarni sistematik ravishda shakllantirish mumkin emasligi sababli, gipokoristika koʻpincha analitik usulda, shirinlik, qand, asal, yoqimtoy noʻxat donasi, qovoq (doʻmboqqina), goʻdak va boshqalar leksemalari yordamida shakllanadi (masalan, goʻdakkin Jeyn”). Gipokoristik kichraytirish - ijobiy maʼnoga ega boʻlgan minimativlar deb qaraladi, pejorativlar esa oʻz navbatida kamayish va salbiy maʼnolarni bildiradi. Hozirgi tadqiqotda gipokoristika minimativlarning quyi turi sifatida qaralmoqda. Minimativlarga qarama-qarshi boʻlgan kattalashtiruvchi vositalar “kattalashtirish” ning denotativ maʼnosiga ega.

References

1. Bratus, B V. The Formation and Expressive Use of Diminutives. London: Cambridge UP, 1969. Print.
2. Weaver, Warren. Alice in Many Tongues: The Translations of Alice in Wonderland. Madison: U of Wisconsin Press, 1964. Print.
3. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A comprehensive grammar of the English Language. Longman Group, London, New York, 1985.
4. Xamrakulova , R., & Turdimatova, M. (2024). Diplomatiq nutqda kinoyaning qoʻllanishi. Talqin Va Tadqiqotlar, (4(41). izvlecheno ot <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/1913>
5. Khamrakulova , R., & Turdimatova , M. (2024). The classification of receptive skills. Interpretation and Researches. izvlecheno ot <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/2086>